

O'QUV JARAYONIDA MOTIVATSIYANING AHAMIYATI. MOTIVATSIYANING TURLARI

Xakimova Dilshoda Oybek qizi

dilshodaa.khakimova@mail.ru

*Ingliz filologiyasi fakulteti, O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Toshkent,
O'zbekiston*

Annotatsiya: Ushbu maqolada motivatsiya va uning o'quv jarayonida ahamiyati, uning turlari, qo'llash usullari haqida ma'lumot berilgan. O'quvchining bilim olishi uchun motivatsiyaning muhimligi, o'qituvchinining motivatsiya bera olish layoqati va dunyo olimlarining motivatsiya haqidagi qarashlari maqoladan joy olgan.

Kalit so'zlar: *motivatsiya, ichki motivatsiya, tashqi motivatsiya, xarakter, omil, rag'bat, yordam, tanaffus, zavqlanish.*

THE IMPORTANCE OF MOTIVATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS. TYPES OF MOTIVATION

Abstract: *Information is provided about motivation and its importance in the educational process, its types, and methods of application. The importance of motivation for the student's learning, the ability of the teacher to give motivation and the views of world scientists on motivation are included in the article.*

Key words: *motivation, intrinsic motivation, extrinsic motivation, character, factor, incentive, support, break, enjoyment.*

I. KIRISH

Motivatsiya inson psixologiyasi va xulq-atvorining murakkab qismi bo'lib, u odamlar o'z vaqtlarini qanday sarmoya qilishni tanlashiga, har qanday vazifaga qancha kuch sarflashlariga, vazifa haqida qanday fikrlashlari va his qilishlariga va vazifani qancha vaqt davomida bajarishlariga ta'sir qiladi. Bakarning qo'shimcha qilishicha, motivatsiya o'quvchilarning o'quv vazifalarini tanlashda, ularga sarflagan vaqt va kuchlarida, o'quv topshiriqlarini bajarishda

qat'iyliklarida va o'quv jarayonida duch keladigan to'siqlarni yengishlarida namoyon bo'ladi. Motivatsiya - bu maqsad yoki rag'batlantirishga qaratilgan xatti-harakat yoki harakatni faollashtiradigan fiziologik yoki psixologik etishmovchilik yoki ehtiyojdan boshlanadigan jarayon. Shuning uchun motivatsiya "xulq-atvorning asosiy sabablari" deb ataladi. Talabalar o'quv faoliyatiga turli xil ma'no va munosabatlarni - shaxsiy ma'no va munosabatlarni belgilaydilar, bu ularning kuchlarini turli yo'llar bilan uyg'otadi va boshqaradi. Ushbu bog'liq energiya beruvchi va yo'naltiruvchi ta'sirlar motivatsiya yoki ba'zan o'rganish uchun motivatsiya deb ataladi. Motivatsiya ta'lim-tarbiya jarayonida muvaffaqiyat kalitidir. Motivatsiya, nomidan ko'rinib turibdiki, bizni "harakatlantiradigan" narsadir. Buning sababi, biz hamma narsani qilamiz. Motivatsiya "bizni biror narsa qilishga yoki qilmaslikka undaydigan xususiyat" deb ta'riflanadi. Bu muayyan harakat yoki xatti-harakatni amalga oshirish uchun ichki turtki yoki harakatdir. Motivatsiya o'qitish va o'rganishning muhim tarkibiy qismidir. O'qituvchilar uchun motivatsiyaning etishmasligi uzoq vaqtdan beri o'quvchilarning bilim olishidagi eng asabiy to'siqlardan biri bo'lib kelgan. O'qituvchilar o'quvchilarni o'zlarining maxsus ta'lim kontekstlarida ta'lim faoliyati bilan shug'ullanishga undashning asosiy omilidir. Xulq-atvori ma'lum bir o'quv dasturi bo'yicha o'rganishga bo'lgan ijobiy munosabat va ishtiyoqni namoyon qiladigan o'qituvchi, o'quvchilarda ijobiy ta'sir va fan doirasida o'rganish va muvaffaqiyatga erishish uchun ishtiyoqni rivojlantirish ehtimoli ko'proq.

I. ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

O'quvchilar darslarga qatnashish uchun bir nechta sabablarga ega bo'lishi mumkin. Biroq, o'quvchining asosiy motivi - bu muvaffaqiyat va mukofotga bo'lgan ehtiyoj. O'quvchi ham nimanidir yaxshi his qilishi kerak. Hech bir mas'uliyatli o'quvchi darsga borib vaqt o'tkazishni xohlamaydi. Odatda motivlar bir shaxsdan ikkinchisiga, bir sohadan ikkinchisiga yoki bir muassasadan boshqasiga farq qiladi. Motivatsiyaning bir nechta nazariyalari mavjud.

Ba'zilarning ta'kidlashicha, motivatsiya o'tmishda mukofotlangan xatti-harakatlar kelajakda takrorlanishi ehtimoli ko'proq bo'ladi (operant konditsioner nazariya). Shu sababli, o'tmishdagi tajribalar talabani kelajakda ishlashga undaydi. Boshqa nazariyalar motivatsiyani ma'lum ehtiyojlarni qondirish usuli sifatida ko'rishni afzal ko'radilar (motivatsiyaning ehtiyojlar nazariyasi). Odamlar qondirishi kerak bo'lgan ba'zi asosiy ehtiyojlar - bu oziq-ovqat, boshpana, sevgi va o'zini o'zi qadrlash. Shuning uchun, biror narsa qilish uchun motivatsiya ushbu ehtiyojlarga erishishga asoslangan bo'lishi mumkin. Yana bir nazariya (atributsiya nazariyasi) odamlarning muvaffaqiyatlari va muvaffaqiyatsizliklari haqida gap ketganda tushuntirishlari va bahonalarini tushunishga intiladi. Motivatsiyaning kutish nazariyasi o'quvchilarning erishishga intilishlari ularning mukofot kutishlariga bog'liq degan ishonchga asoslanadi. Talabalar muvaffaqiyatga erishaman va mukofotlanadimi, deb o'ylashlariga qarab biror narsa qilishga undaydilar. Agar o'quvchilar biror narsada muvaffaqiyatga erisha olishlarini his qilsalar, ular bunga erishish uchun ko'proq rag'batlantiriladi. Ushbu yondashuvning afzalligi shundaki, talabalarga o'z akademik vazifalarini belgilash erkinligi berilsa, ular ulardan ko'proq foyda olishadi. Agar o'quvchilar o'zlarining muvaffaqiyatlarida hech qanday nazoratga ega emasligini his qilsalar, ular erishish uchun unchalik motivatsiya bo'lmasligi mumkin.

Shuni ta'kidlash kerakki, psixologik konstruktsiya bo'lgan motivatsiya, shuningdek, sinfda o'rganishni yaxshilash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan o'qitish usulidir. Talabalarning ilmiy yutuqlari sifati yildan-yilga o'zgarib borar ekan, o'quvchilarni o'z ta'lim natijalarini oshirishga rag'batlantirish strategiyalarini ishlab chiqish zarurati juda muhimdir. O'quvchilarning to'g'ri motivatsiyasi bo'lmasa, o'rganish amalga oshirilmasligi mumkin, agar o'rganish amalga oshmasa, o'quv dasturini ishlab chiqish maqsadiga erishib bo'lmaydi. Shuning uchun, bu adabiy hissa, birinchi navbatda, o'qituvchilar va o'qituvchilarni o'quv dasturining maqsadiga erishishni ta'minlash uchun

o'quvchilarni rag'batlantirish strategiyalari bilan tanishtirish uchun mo'ljallangan. Motivatsiya inson xulq-atvorini, shu jumladan o'rganish xulq-atvorini boshqaradigan va boshqaradigan aqliy impuls sifatida qaraladi. Motivatsiya o'quvchining munosabati va xulq-atvorini faollashtirish, safarbar qilish, yo'naltirish va yo'naltirish istagiga ega. Motivatsiyani xulq-atvor va kognitiv nuqtai nazarga asoslangan holda belgilaydi. Xulq-atvor nuqtai nazaridan, Braun motivatsiyani sinf uchun kuchli tushuncha bo'lgan mustahkamlashni kutish sifatida belgilaydi. Kognitiv nuqtai nazarga asoslanib, Braun motivatsiya ta'rifini uchta toifaga ajratdi. Birinchi ta'rif qo'zg'alish nazariyasiga bog'liq, ya'ni motivatsiya asosiy tug'ma drayvlardan kelib chiqadi; bu ta'rif shuni ko'rsatadiki, motivatsiya biz tug'ilganimizdan beri bizda mavjud bo'lgan. Bu shuni ko'rsatadiki, motivatsiya xatti-harakatni faollashtiradigan, boshqaradigan va saqlaydigan ichki holatdir. Ikkinchi ta'rif ehtiyojlar ierarxiyasiga asoslanadi, ya'ni motivatsiya inson ehtiyojlaridan kelib chiqadigan narsadir.[1]

II. MUHOKAMA

Uchinchidan, o'z-o'zini nazorat qilish nazariyasiga asoslanib, motivatsiya, agar kimgadir nimaga intilish va nimaga intilmaslik (o'z-o'zini nazorat qilish) haqida o'zi tanlash imkoniyati mavjud bo'lganda paydo bo'ladigan narsadir. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu ta'riflar shuni ko'rsatadiki, motivatsiya o'quvchilarni o'z maqsadlariga erishish uchun kurashishga undaydigan ta'lim-tarbiya vaziyatlaridagi ta'sirchan rag'batlantiruvchi omillardan biridir. Yuqoridagilar ushbu maqolada "motivatsiya" ni aniqlashda ko'rib chiqilgan umumiy fikrlardir. Ya'ni, motivatsiya o'quvchilarni o'z vaqtlarini ma'lum bir akademik faoliyatga erkin bag'ishlashga undaydigan yoki undaydigan narsa sifatida tushuniladi. Bu o'quvchilarni nafaqat faoliyatni boshlashga, balki butun hayoti davomida ishlashni davom ettirishga undaydi.

Ichki motivatsiya - bu o'z-o'zidan o'rganish istagi. Ichki motivatsiyaga ega bo'lganlar o'z sa'y-harakatlarini boshqarishga yordam berish uchun sanksiyalar yoki mukofotlarni talab qilmaydi. Juda yosh bolalar ko'pincha tabiatan ichki

motivatsiyaga ega bo'lib, ularning tug'ma qiziqishi bilan boshqariladi. Motivatsiyaning ushbu shakli ko'pincha sinfda samaraliroq va muvaffaqiyatli o'quvchilarni rag'batlantiradi. Ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ichki motivatsiyaga ega bo'lgan bolalar yaxshiroq o'rganishadi. Darhaqiqat, ichki motivatsiya ko'pincha akademik muvaffaqiyatning eng kuchli prognozlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Ko'pgina talabalar o'smirlik davrida ichki motivatsiyaning pasayishiga duch kelishadi. Bolalarda o'rganishga bo'lgan tashnalikni saqlab qolish juda qiyin vazifa bo'lishi mumkin. Bu nafaqat maktablarda mavjud bo'lgan o'quv muhiti va universal ta'minot ichki motivatsiyani ilhomlantirishga yordam beradi - ota-onalik, biologiya, yosh, jins, farovonlik va tengdoshlar bilan munosabatlar, shuningdek, o'quvchilar o'z ta'limga qanchalik jalb qilinganligini his qilishi mumkin.

Tashqi motivatsiya

Ta'lim beruvchilar ko'pincha tashqi vositalar orqali ichki motivatsiyani rivojlantiradilar. Tashqi motivatsiya odamlarning topshiriqdan boshqa narsaga erishish uchun faoliyatda qatnashish istagi sifatida ta'riflaydi. Tashqi motivatsiyaga misol tariqasida poyga g'oliblari uchun medallar, yaxshi qatnashganlik uchun shokolad, ijobiy xulq-atvor uchun qo'shimcha tanaffus, zavqlanish uchun o'qish uchun vaucherlar va hibsga olinmaslik uchun uy vazifasini bajarish kiradi.

Tashqi vositalar yordamida ichki motivatsiyani kuchaytirish mumkin. Bu, ayniqsa, o'ziga xos ehtiyojlari bo'lgan talabalar yoki norozi o'quvchilar uchun samarali bo'lishi mumkin, ularning kelib chiqishi, munosabatlari yoki oldingi ta'lim tajribasi tizimga ishonmaslikka olib keladi.

Biroq, mukofotlar orqali tashqi motivatsiya jarayoni odatiy holga aylangandan so'ng, muvaffaqiyatni maqtov va mukofot bilan bog'lash qiyin bo'lishi mumkin, chunki shaxsning munosabati faqat stimuly tomonidan boshqariladi. Ba'zi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, agar odamlarni ushbu faoliyat bilan shug'ullanishga undaydigan haqiqiy istak bo'lmasa, chuqur o'rganish cheklangan bo'lishi kerak.

Kvebekdagi Laval universitetining motivatsiya bo'yicha mutaxassisi professor Frederik Guay shunday deydi: "Mukofotlarga e'tibor berishdan ko'ra, talabalar bilan munosabatlar sifatiga e'tibor qarating. O'rganishni muhim deb biladigan talabalar, hatto undan zavqlanmasalar ham, yuqori ichki motivatsiyaga ega bo'lganlar bilan bir xil ijobiy natijalarga erishadilar. Guayning fikricha, o'qituvchilar bolalarni o'z his-tuyg'ularini ifoda etishga undashlari va o'rganish borasidagi tajribalarini baham ko'rishlari kerak. Ularning javoblari o'qituvchilarga o'z amaliyotini qayta aniqlashga yordam berish uchun ishlatilishi mumkin va shuning uchun barcha o'qituvchilar uchun o'rganish tajribasini yaxshilash mumkin.[2]

III. NATIJALAR

Motivatsiya bolalarni qattiq ishlashga va ular o'ylagan hamma narsada yuqori maqsadlarga erishishga undaydi. Talabalar iliqlik, xilma-xillik va yuqori umidlar madaniyati bilan o'ralgan bo'lsa, ular ijobiy xulq-atvorni namoyon etishlari ehtimoli ko'proq. Motivatsiyaga ega bo'lgan bolalar ham o'zlarining akademik qiziqishlarini qondirishdan zavqlanishadi. Ichki motivatsiya faqat faoliyat bilan shug'ullanishdan zavqlanish uchun ishlash bilan kuchli bog'liqdir. Bu zavq ko'pincha o'qituvchilarning o'quv vazifalarida ishtirok etishiga sabab bo'ladi.

IV. XULOSA

Motivatsiyani tushunish bizga inson tabiati haqida ko'plab qimmatli tushunchalarni beradi. Bu nima uchun biz o'z oldimizga maqsadlar qo'yganimizni, yutuq va kuchga intilayotganimizni, nega psixologik yaqinlik va biologik jinsiy aloqaga bo'lgan istaklarimiz borligini, nima uchun qo'rquv, g'azab va rahm-shafqat kabi his-tuyg'ularni boshdan kechirishimizni tushuntiradi.[3]

Motivatsiyani o'rganish juda qimmatlidir, chunki u motivatsiya qayerdan kelib chiqishini, nima uchun u o'zgarishini, nimani oshirishi va kamaytirishini, uning qaysi jihatlarni o'zgartirish mumkin va nima bo'lmasligini tushunishga yordam beradi va nima uchun motivatsiyaning ba'zi turlari foydaliroq degan savolga javob berishga yordam beradi. boshqalarga qaraganda. Motivatsiya har birimiz uchun

o'ziga xos narsani aks ettiradi va bizga yaxshilangan ishlash, yaxshilangan farovonlik, shaxsiy o'sish yoki maqsad tuyg'usi kabi qimmatli natijalarga erishishga imkon beradi. Motivatsiya – bu fikrlash, his qilish va xatti-harakatlarimizni o'zgartirish yo'li.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. <https://positivepsychology.com/benefits-motivation>
2. <https://jamesclear.com/motivation>
3. <https://www.scottheyoung.com/>